

**PATRIMÔNIO DIGITAL: UM OLHAR PARA A
DEMOCRATIZAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO**

*Digital heritage: a reflection for the
democratization of construction
conservation.*

DOUTORAMENTO EM ARQUITETURA

Denise Aurora Neves Flores
denise@deniseaurora.com

Disciplina: Conservação e História da Construção
Professores: Dra. Madalena Cunha Matos; Dr. João Mascarenhas Mateus

Resumo:

O patrimônio é compreendido como os elementos materiais e imateriais, naturais ou culturais, herdados do passado ou criados no presente, no qual um determinado grupo de indivíduos reconhece sinais de sua identidade. O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades são fatores indispensáveis no processo de conservação desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de pertencimento e cidadania. O acervo que antes podia ser percebido como distante, intocável ou vão, pode tornar-se mais acessível. Com a popularização de diversas tecnologias disponíveis, o patrimônio digital propõe reforçar o incentivo à democratização cultural. Neste novo paradigma continuam importantes os debates e atuações de diversas partes interessadas: comunidade acadêmica e científica, Estado, representação da sociedade, profissionais e especialistas, com ênfase em discussões epistemológicas, práticas e políticas, de maneira a contornar as limitações de diversidade cultural e exclusão digital. No tocante à conservação e experiência do patrimônio arquitetônico, a aplicabilidade digital não propõe substituir o sítio real, mas dar a ele novas possibilidades de futuro.

Palavras-chave: conservação da construção; democratização do patrimônio; patrimônio digital; *heritage* BIM

1. Conservação e patrimônio

A Carta de Atenas, de 1931, delineou pela primeira vez, como documento internacional, a necessidade da preservação de monumentos e sítios históricos da sociedade contemporânea. Depois, após o regime da II Guerra Mundial, nos anos 1950, discussões internacionais voltaram a acontecer no contexto da UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Em 1956, em Nova Délhi, foi aprovado o documento denominado "Recomendações Relativas às Competências Internacionais em Arquitetura e Planejamento Urbano", determinando o vínculo dos especialistas em História da Arte, Arquitetura, Arqueologia e Conservação-Restauração. Os princípios destes documentos foram a formalização e a construção de modelos regulamentares nas ações relativas à preservação. No caso tocante à Arquitetura, os temas do planejamento urbano e da própria estrutura arquitetônica determinaram os debates. Em 1964, a Carta de Veneza fundamentou a criação do ICOMOS (*International Council of Monuments and Sites*) como um conselho específico voltado para a proteção de sítios, monumentos e edifícios históricos, avançando no conceito de monumento histórico em que, não somente as construções arquitetônicas seriam o patrimônio a ser preservado, mas também os espaços urbanos e rurais nos quais estes edifícios se encontram. As Normas de Quito, de 1967, propõem a harmonização entre a demanda do crescimento urbano com a proteção dos bens patrimoniais por meio de regulamentações governamentais, projetos internacionais e pela educação e participação da comunidade. As questões mais amplas relativas ao Patrimônio Arquitetônico são tratadas nos anos seguintes em novos encontros e comitês específicos ampliando e agregando ainda conceitos sobre o patrimônio mundial, cultural e natural (FRONER, 2013).

Com a formalização da Comunidade Econômica Europeia nos 1980 e a continuidade das ações anteriormente propostas, o entendimento de Patrimônio Arquitetônico é, então, melhor definido:

- 1) Monumentos: todas as construções particularmente notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, incluindo as instalações ou os elementos decorativos que fazem parte integrante de tais construções;

2) Conjuntos arquitetônicos: agrupamentos homogêneos de construções urbanas ou rurais, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico, e suficientemente coerentes para serem objeto de uma delimitação topográfica;

3) Sítios: obras combinadas do homem e da natureza, parcialmente construídas e constituindo espaços suficientemente característicos e homogêneos para serem objeto de uma delimitação topográfica, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, social ou técnico (CONSELHO DA EUROPA, 1985, p.2).

Nos diversos encontros, documentos e legislações que se seguiram para além das questões regionais, nacionais ou continentais, a questão do planejamento urbano e da integração dos monumentos arquitetônicos ao cotidiano da comunidade é matéria primordial para a construção do conceito de proteção. Em 1987, no Primeiro Seminário Brasileiro de Revitalização dos Centros Históricos, foram debatidas ações práticas de um planejamento urbano consciente e integrado à sociedade, cobrando a formulação de leis efetivas que protegessem os centros históricos em áreas urbanas (NININ; SIMIONATO, 2014).

No entanto, já em 1972, iniciam-se os debates sobre o uso de grupos de edifícios antigos, expressando a necessidade de se adaptar os prédios históricos do ponto de vista da arquitetura contemporânea pois o Estado não seria capaz de preservar edifícios históricos sem ocupação, como também não poderia ocupar todos os edifícios antigos que existem. Em 1994, o Documento de Nara propõe uma reflexão dos conceitos de preservação - no espírito da Carta de Veneza de 1964, discutindo o papel do patrimônio cultural no mundo contemporâneo. Neste olhar, a noção de Patrimônio Arquitetônico no contexto contemporâneo deve extrapolar seus significados históricos, estéticos ou de rememoração, alcançando crivo político de reconhecimento de identidades, ação comunitária, função social e educação patrimonial (FRONER, 2013).

2. Democratização do patrimônio cultural

Cury (2004) alerta que a sobrevivência do Patrimônio só pode ser assegurada se a necessidade de sua proteção for compreendida pela população, num processo que inclui a identificação, a conservação, o estudo e a difusão destes bens patrimoniais.

A ampliação do campo de atuação dos órgãos de preservação determinada pelo conceito de patrimônio cultural requer a inclusão de novos protagonistas na política de preservação. A extensão do patrimônio cultural presente no país e o tamanho do nosso território não permitem que a preservação seja entendida como atribuição exclusiva dos órgãos de preservação. Por mais recursos humanos e financeiros que se aporte (e ainda há muito por melhorar nesses quesitos), nunca serão suficientes se não estiverem associados a uma significativa participação da comunidade, representada por indivíduos, organizações e empresas (PORTA, 2012, p. 15).

Para que a mobilização comunitária em relação ao Patrimônio se efetive, há que se ter clareza quanto aos usos sociais do patrimônio e ainda que os bens reunidos na história por cada sociedade não pertencem realmente a todos, ainda que formalmente pareçam ser de todos e estar disponíveis para que todos os usem pois, em sociedades desiguais os valores se fazem de modo desigual. A sociedade brasileira, por exemplo, contém diferenças e desigualdades: "A diferença é resultante de histórias que deram lugar a diferentes culturas particulares. A desigualdade provém de relações assimétricas dentro de uma mesma formação sociocultural." (BATALHA, 1997, p.54 *apud* ZANIRATO, 2009, p.40).

No Brasil, desde o estabelecimento da política patrimonial, é possível se constatar que houve aumento da participação da sociedade nas decisões relativas à proteção dos bens naturais e culturais, sobretudo com a criação dos conselhos gestores do patrimônio cultural e conselhos ambientais. Todavia, ainda persiste o desafio de permitir e fomentar que as gerações atual e futuras possam acessar esta herança. Neste sentido, a educação também é um instrumento valioso na mudança de mentalidades a

LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

respeito da importância da manutenção das memórias, da natureza e seus recursos (ZANIRATO, 2009).

No trabalho com a comunidade local, a “interpretação do patrimônio” por meio de informações e representações que realcem a história e as características culturais e ambientais do objeto, pode ser interpretada como um processo de adição de valor à experiência do patrimônio e podem trazer inúmeros benefícios à sociedade (RUDZEWICZ; LANZER; SCHAFER, 2010):

- Democratização do conhecimento ambiental e a popularização do patrimônio cultural e natural, promovendo atitudes preservacionistas na população;
- Recuperação de bens históricos ou da memória coletiva local;
- Oferecimento de uma estrutura adequada para a gestão autossustentada dos recursos naturais e culturais, pois orienta a visita dos turistas e o gerenciamento de recursos de modo a minimizar os impactos negativos no local visitado;
- Fomento de parcerias entre empresários, governos locais e comunidades voltadas à recuperação, preservação e revitalização do patrimônio;
- Contribuição à instrumentalização e capacitação de agentes locais para o trabalho relacionado ao patrimônio.

3. Patrimônio digital

O Patrimônio Digital é uma forma de difundir e acessar acervos que antes se destinavam exclusivamente à preservação devido à fragilidade e degradação física em seus séculos de existência.

A UNESCO, em 2003, publicou a “Carta sobre a Preservação do Patrimônio Digital” - cujo objetivo principal é “assegurar a preservação e o acesso universal ao patrimônio documental mundial, e definiu, o patrimônio digital como um bem público caracterizado por:

Recursos de conhecimento ou expressão humana, seja cultural, educacional, científico e administrativo, ou abrangendo a informação técnica, legal, médica e outros tipos de informação, criados digitalmente ou convertidos de sua forma analógica original à forma digital. [...]

incluem textos, bases de dados, imagens estáticas e com movimento, áudios, gráficos, softwares, e páginas Web, entre uma ampla e crescente variedade de formatos (UNESCO, 2003, p.1-2 *apud* GOWERT; SERRES; NUNES, 2016, p.56).

Cavalcante (2007) destaca a necessidade de se diferenciar a universalização do patrimônio digital, sob o ponto de vista do acesso, e a difusão de uma cultura globalizada. E segue argumentando que muitas são as iniciativas internacionais que intentam pensar a sociedade sob a diversidade cultural, política e seu direito ao acesso democrático à informação e ao patrimônio digital, com a finalidade de garantir a difusão do conhecimento e da cultura local, de modo global, garantindo a diversidade de línguas, culturas e desenvolvimento sustentável do patrimônio natural e social. No Brasil, da mesma forma, existem iniciativas sobre as questões relativas ao patrimônio digital como o CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos), a Fundação Biblioteca Nacional, de grupos de pesquisa e/ou acadêmicos em universidades, bibliotecas, arquivos e museus, que ampliam os debates sobre políticas de preservação, salvaguarda e acesso ao patrimônio digital (CAVALCANTE, 2007).

Europeana - um projeto dirigido pela Fundação para a Biblioteca Digital Europeia, lançado em 2005 e publicado em 2008, tornou-se um exemplo de disponibilização digital do patrimônio cultural e científico dos 27 Estados-membros, em 29 línguas, com uma abrangência da pré-história à atualidade. No projeto, Portugal conta com a participação de mais de 10.300 documentos e há referências ao Brasil em mais de 16.900 documentos (WINER; ROCHA, 2013). Em 2010, um grupo designado pela Comissão Europeia recomenda ações para a perpetuação do projeto:

- Garantir um amplo acesso e utilização do material de domínio público digitalizado;
- Fomentar a digitalização e o acesso on-line de material protegido por direitos;
- promover soluções para a digitalização e o acesso a obras fora de distribuição.

Já no Brasil, segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988, Art. 216, § 1º), há que se unir esforços entre Poder Público e comunidade para a promoção e a proteção do patrimônio cultural nacional. Nesse contexto, observa-se como exemplo de iniciativa, o iPatrimônio¹, um projeto sem fins lucrativos nem vínculos institucionais, criado por uma equipe especializada voluntária. O projeto objetiva ser um espaço digital de concentração de informações, com a lógica de uma plataforma de alimentação colaborativa, utilizando-se os conceitos de *crowdsourcing*² e ciência cidadã. A iniciativa do projeto espera aumentar a colaboração pontual e as parcerias com pesquisadores e instituições (SOSTER; PRATSCHKE, 2020).

Figura 1 – Interface portal Europeana

Fonte: europeana.eu (2021).

Desde o início da era digitalmente conectada, tecnologias e instrumentos criados com diversos propósitos vêm sendo apropriados pelas instituições de memória com o intuito de ampliar o acesso a seus acervos. O uso varia desde a criação de índices online, bibliotecas digitais, bibliotecas virtuais, até o uso de aplicativos para smartphones e tecnologias como QR Code e Realidade Aumentada, por exemplo (CAMARGO; SANTOS, 2005).

¹ iPatrimônio – Patrimônio Cultural Brasileiro. www.ipatrimonio.org

² Prática de obter informações ou contribuições para uma tarefa ou projeto ao contratar os serviços de muitas pessoas, remuneradas ou não, normalmente pela Internet. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing>, acesso em 12. set. 2021.

Figura 2 – Interface portal iPatrimônio

Fonte: ipatrimonio.org (2021).

A representação de acervos em formatos digitais possibilita o acesso remoto a esses recursos atestando o poder de disseminação proporcionado pela tecnologia da informação. Porém, muito ainda deve ser discutido sobre a adoção de padrões de representação, voltados às necessidades de cada tipo de acervo (NININ; SIMIONATO, 2014).

4. Documentação digital 3D do Patrimônio Arquitetônico

A obra se revela mais efêmera do que o projeto, sobretudo com o desenvolvimento dos meios virtuais de registro e documentação. O edifício pode se degradar, até cair, mas o projeto, digitalizado e devidamente armazenado, fica como seu testemunho (VELOSO e MARQUES, 2007, n.p.).

O planejamento da conservação é um processo complexo. Seus insumos integrados contribuem para a definição de critérios para o projeto de conservação e para a estratégia de conservação. Tradicionalmente, arquitetos e conservadores dependem principalmente da documentação 2D e, embora isso ainda seja

predominante, o potencial dos dados 3D é reconhecido porque permite a documentação 2D sob demanda, permite esclarecer características do local através da inspeção de modelos. Neste sentido, os métodos de levantamento de varredura a laser (TLS - *terrestrial laser scanning*) e fotogrametria, complementados com métodos tradicionais, podem fornecer dados confiáveis para alimentar a discussão sobre o reconhecimento dos valores patrimoniais (MATEUS *et al.*, 2019):

Vantagem dos modelos TLS:

- medição geométrica precisa de áreas para determinar o custo de novos materiais;
- verificação e análise nas deformações das paredes;
- confirmação e medição precisas de fissuras e fendas nas argamassas, permitindo estimar volumes de materiais de enchimento;
- elevação do nível geral de confiança ao testar as hipóteses de projeto, o que evita visitas sucessivas ao site.
-

Vantagem do modelo fotogramétrico:

- complementação dos modelos TLS preenchendo as lacunas existentes;
- leitura contínua das superfícies em termos de técnicas construtivas, materiais e estado de conservação;
- consultas sistemáticas sobre o site e suas qualidades substituindo, em certa medida, o site real;
- acesso virtual e discussão de vários atores em um repositório online e de fácil acesso;
- disponibilidade rápida de dados 3D ((MATEUS *et al.*, 2019, p. 847).

Ambas são técnicas de levantamento adequadas para serem utilizadas em objetos de alta complexidade ou com uma variedade de escala e são consideradas técnicas de coleta de dados em massa, sendo possível reduzir as etapas repetitivas dos processos tradicionais de levantamento, disponibilizando mais tempo para outras etapas essenciais do processo, como modelagem ou análise de edifícios. O produto destas técnicas de capturas é um arquivo de nuvem de pontos, representando todo o edifício. Há que se enfatizar que

edifícios históricos, geralmente, têm geometrias complexas em que as modelagens digitais convencionais se tornam processos imprecisos e demorados. Também sob este aspecto, as tecnologias de varredura a laser 3D e levantamentos de fotogrametria economizam tempo no campo, enquanto provam ser extremamente precisos no registro de geometrias não regulares de edifícios (ROCHA *et al.*, 2020).

O termo HBIM (*Heritage Building Information Modeling*) é compreendido como uma solução de geração de modelo paramétrico, onde os elementos arquitetônicos não são representados apenas em sua geometria, mas também nos atributos correspondentes de um banco de dados histórico. As informações paramétricas associadas a estes modelos permitem que edifícios de patrimônio histórico possam ser mais bem monitorados em seu estado de conservação, gestão do patrimônio, manutenção preventiva, análise de opções de intervenção, planejamento de conservação e restauração, simulação de construção, preparação para desastres e outros. Na Europa, 80% dos edifícios foram construídos antes de 1990, e a maioria deles não possui um modelo BIM para ser incorporado a esta metodologia de trabalho. Para esses casos, a engenharia reversa com digitalização a laser 3D e processos de levantamento fotogramétrico está se tornando um procedimento padrão (ROCHA *et al.*, 2020).

Figuras 3 e 4 – *The Engine House* (Geradora) – Paços Reais

Fonte: Rocha, Mateus, Garcia Fernandez e Ferreira. (2020)

Além disso, os resultados da digitalização a laser e da fotogrametria foram usados também em contexto acadêmico, onde alunos de arquitetura da Escola Superior de Arquitetura de Lisboa participaram no desenvolvimento de projetos. Do ponto de vista educacional, acredita-se que esta também é uma conquista importante pois proporciona que os alunos se familiarizem com ferramentas e métodos mais atuais e efetivos (MATEUS *et al.*, 2020).

Figuras 5 e 6 – Detalhamentos e construtibilidade digitalizadas

Fonte: Rocha, Mateus, Garcia Fernandez e Ferreira. (2020)

5. Conclusões

Conforme reiteram Soster e Pratschke (2020), a conservação do patrimônio histórico são atividades multidisciplinares que demandam o engajamento de diversas partes interessadas, incluindo municípios, órgãos públicos, comunidade acadêmica e científica, especialistas, associações locais e sociedade em geral. Para tanto, é necessário que existam canais de informação e comunicação entre estes agentes.

Neste contexto, a metodologia da Educação Patrimonial surge como um instrumento que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do ambiente onde se insere, a partir de um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização da herança cultural, consolidando o sentimento de pertencimento na população (RUDZEWICZ; LANZER; SCHAFER, 2010).

Cavalcante (2007) lembra então que a salvaguarda, acesso e difusão da memória social em meio digital representam grande possibilidade de democratização da informação, assunto amplamente discutido em meios acadêmicos e sociais. É um processo que não inclui apenas a estocagem, mas toda a dinâmica de produção do conhecimento, partilha e transmissão.

Tecnologias de captura do patrimônio existente como a digitalização a laser e a fotogrametria vêm incrementando a precisão dos registros até mais complexos bem como novas possibilidades de manutenções preditivas. Não se propondo a substituir o contato direto com a estrutura construída, mas complementá-la, os métodos de captura e tradução digital do patrimônio permitem visitas virtuais, por meio de plataformas web, redes sociais ou games, todo público pode acessar e se engajar com o patrimônio, aumentar a consciência de seu valor e contribuir para a preservação (MATEUS *et al.*, 2020).

O Brasil, que começa a ampliar o acesso a acervos digitais, pode encontrar nas características do projeto Europeia uma referência de democratização e divulgação do patrimônio cultural (WINER; ROCHA, 2013)

6. Referências bibliográficas

CAVALCANTE, L. E. Patrimônio digital e informação: política, cultura e diversidade. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, [s. l.], v. 12, n. 23, p. 152–170, 2007.

CONSELHO DA EUROPA. **Convenção para a salvaguarda do patrimônio arquitetônico da Europa**. 1985. Disponível em: <<http://www.igespar.pt/media/uploads/cc/granada.pdf>>. Acesso em: 12 set. 2021.

CURY, I. (Org.). **Cartas patrimoniais**. 3.ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. 408 p.

FRONER, Y.-A. Patrimônio arquitetônico: conceitos contemporâneos nas cartas do ICOMOS. **Oculum Ensaios**, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 243–255, 2013.

GOWERT, M. R.; SERRES, J. C. P.; NUNES, J. F. I. Bens culturais digitais: reflexões conceituais a partir do contexto virtual. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, [s. l.], v. 21, n. 45 SE-, p. 54–69, 2016. Available at: <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2016v21n45p54>

MATEUS, L. et al. Terrestrial laser scanning and digital photogrammetry for heritage conservation: Case study of the historical walls of Lagos, Portugal. **ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**, [s. l.], v. 42, n. 2/W11, p. 843–847, 2019. Available at: <https://doi.org/10.5194/isprs-Archives-XLII-2-W11-843-2019>

MATEUS, L. et al. The role of 3d documentation for restoration interventions. The case study of valflores in Loures, Portugal. **International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives**, [s. l.], v. 54, n. M-1, p. 381–388, 2020. Available at: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-M-1-2020-381-2020>

NININ, D. M.; SIMIONATO, A. C. Linked Open Data e sustentabilidade de acervos digitais de patrimônios culturais. **IRIS-Revista de Informação, Memória e Tecnologia**, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 93–110, 2014.

PORTA, P. **Política de preservação do patrimônio cultural no Brasil: diretrizes, linhas de ação e resultados: 2000/2010**. Brasília: Iphan/Monumenta, 2012. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PubDivCol_PoliticaPreservacaoPatrimonioCulturalBrasil_m.pdf> Acesso em: 12 set. 2021.

ROCHA et al. A Scan-to-BIM Methodology Applied to Heritage Buildings. **Heritage**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 47–67, 2020. Available at: <https://doi.org/10.3390/heritage3010004>

RUDZEWICZ, L.; LANZER, R. M.; SCHAFER, A. E. Janelas da Cidade: uma proposta de sensibilização turística da comunidade através da interpretação do patrimônio. **Anais do VI Seminário de Pesquisa em Turismo do Mercosul-SEMINTUR**, [s. l.], 2010.

SOSTER, S. S.; PRATSCHKE, A. iPatrimônio: Georreferenciamento do Patrimônio Cultural Brasileiro. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, [s. l.], v. 15, n. 1 SE-, p. 54–66, 2020. Available at: <https://doi.org/10.11606/gtp.v15i1.152732>

VELOSO, M.; MARQUES, S. **A pesquisa como elo entre prática e teoria do projeto: Alguns caminhos possíveis**. Arquitextos, São Paulo, ano 08, n. 088.08, Vitruvius, 2007.

WINER, D.; ROCHA, I. E. Europeana: um projeto de digitalização e democratização do patrimônio cultural europeu. **Patrimônio e Memória**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 113–127, 2013.

ZANIRATO, S. H. Usos sociais do patrimônio cultural e natural. **Patrimônio e Memória**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 137–152, 2009.